

**ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ****Амирасланова А.С.***Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков***Самедова С.А.***Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков***Алиева Н.А.***Азербайджанский Медицинский Университет,
старший преподаватель кафедры
Азербайджанского языка***Алджанова А.Д.***Азербайджанский Медицинский Университет,
преподаватель кафедры иностранных языков***DIFFICULTIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO MEDICAL STUDENTS AND THE
WAYS TO OVERCOME THEM****Amiraslanova A.,***Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign Languages***Samadova S.,***Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of Foreign
Languages***Aliyeva N.,***Azerbaijan Medical University,
Senior Lecturer of the Department**Azerbaijani Language***Aljanova A.***Azerbaijan Medical University,
Lecturer of the Department of Foreign Languages***Аннотация**

Данная статья посвящена рассмотрению проблем преподавания иностранного языка студентам медицинского университета.

Отмечается, что несмотря на то, что иностранный язык – непрофилирующий предмет среди клинических, преподаватель иностранных языков стараются всячески заинтересовать будущих врачей в его изучении и преодолении трудностей в этом процессе.

Abstract

The article deals with the difficulties in foreign language teaching in Azerbaijan Medical University. The author emphasizes the ways of their overcome.

While analyzing a great attention is given to the linguistic facts taken from the language teaching practice.

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, мотивация, усовершенствованные виды и формы работы, социокультурная компетенция.

Keywords: foreign language, training, motivation, improved types and forms of work, sociocultural competence.

В настоящее время наблюдается рост интереса к изучению иностранных языков. Условия современности предъявляют все большие требования к владению иностранным языком. Владение иностранным языком необходимо для каждого образованного человека. Человек с высшим образованием должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки, уметь общаться на иностранном языке, как в бытовой области, так и в профессиональной

сфере. Знание иностранного языка способствует повышению уровня молодого специалиста, успеху в карьерном росте, помогает пользоваться зарубежными источниками информации. Кроме того, выпуск лекарств в европейских странах довольно часто требует перевода инструкций к медикаментам с иностранного (чаще всего с английского на русский язык или на азербайджанский).

Студенты поступают в медицинский университет с разным уровнем знаний по иностранному языку и с разным отношением к его изучению, что в определенной мере осложняет работу преподавателя. Сложность обучения в медицинском вузе заключается в том, что студенты загружены профилирующими предметами, такими, как анатомия, гистология, биология, нормальная физиология и т.д. Иностраный язык они считают второстепенной дисциплиной. Большая часть студентов считает, что иностранный язык им не нужен и не пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. Безусловно, именно такие студенты особенно нуждаются в повышении мотивации к изучению иностранного языка. Формирование мотивации в обучении иностранному языку предполагает готовность студентов к выполнению различного рода упражнений, к освоению новых видов форм работы, дальнейшее усовершенствование ранее освоенных. В организации познавательной деятельности студентов главным действующим лицом является преподаватель. Задача преподавателя иностранного языка заключается в создании условий практического овладения языком для каждого обучаемого, подборке таких методов обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность и свое творчество. Очень важно включить студентов в самостоятельную учебную деятельность для достижения положительных результатов в изучении иностранного языка в течении всего курса обучения. Исходя из опыта работы со студентами I курса всех факультетов, можем предложить, что следует уделять больше внимания обучению определенным видам речевой деятельности, таким, как работа с устными темами и грамматикой.

На занятиях по иностранному языку мы уделяем большое внимание повышению мотивации студентов-медиков профессиональной деятельности. Осуществляется переход от изучения иностранного языка (как учебной дисциплины) к его практическому применению в профессиональных целях. Этого можно достичь путем совершенствования навыков и умений всех видов чтения, а также навыков и умений диалогического и монологического высказывания, умения вести беседу по тематике, которая предусмотрена учебным планом. Обсуждение медицинских текстов на английском языке, таких, как "Measles", "Scarlet Fever", "Septicaemia", "Fractures", "Atherosclerosis" и т. д., эффективно способствуют реализации задач обучения. Используемый учебный материал берется из научно-популярной медицинской литературы. Студенты

делают презентации, пишут рефераты, выступают на конференциях СНО по актуальным проблемам медицины.

В преподавании иностранного языка большое значение необходимо придавать лингвострановедческому направлению: знакомить студентов с культурой страны изучаемого языка, повышать их социокультурную компетенцию, читать и анализировать тексты о медицинском образовании, о системе здравоохранения в стране изучаемого языка (National Health Service).

Все вышеперечисленные аспекты связаны с решением такой важной задачи, как повышение мотивации студентов медицинского университета к профессиональной деятельности и профессиональному самосовершенствованию.

Значительное затруднение у студентов вызывает работа со специальной медицинской терминологией и аббревиатурами, которые часто обозначают названия медицинских процедур.

Трудности перевода медицинского текста обусловлены с наличием безэквивалентной лексики, т.е. отсутствием соответствия в языке лексических единиц.

Среди терминов, используемых в медицинской литературе, подавляющее большинство составляют термины, заимствованные из латинского языка. Эти термины также лежат в основе современной фармаколого-рецептурной лексики, которые создают трудности в переводе медицинских текстов.

Основной целью обучения языку студентов-медиков является коммуникативная деятельность на изучаемом языке в рамках избранной специальности, а именно умение общаться на темы по специальности, воспринимать, читать и понимать литературу по специальности, участвовать в диалоге, воспроизводить прочитанное.

Обязательным способом обучения языку является диалог. Роль диалогов, ускоряющих развитие устной речи студентов, исключительна. Беседы, диалоги, ролевые игры и т.д можно рассматривать как самую важную форму активных методов обучения языку, т.к. обучение ведется не только в режиме преподаватель-студент, но и между самими студентами. В процессе диалогов студенты знакомятся с разговорной речью, лучше осознают практическое употребление изучаемых грамматических категорий, прочнее усваивают типичные речевые модели.

Список литературы

1. Борисенко И.А., Уварова И.В. Роль мотивации в изучении иностранного языка в неязыковом вузе. Казанская наука, №4, 2016, стр.65